

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ABORTO: O CORPO FEMININO COMO TERRITÓRIO CONTROLADO PELO ESTADO

Vanessa Pollak¹

Grupo de Trabalho 4: Estado, Democracia e Políticas Públicas

Resumo: Este artigo apresenta uma análise crítica sobre as políticas públicas relacionadas ao aborto em Portugal e no Brasil, considerando a relação entre Estado, democracia e direitos humanos relacionados às mulheres. Em Portugal, a legalização do aborto foi alcançada após décadas de mobilização e consolidada por meio de um referendo realizado no ano de 2007. De maneira oposta, o Brasil ainda criminaliza a prática, com restritas exceções, configurando neste sentido uma realidade marcada por desigualdades de raça, gênero, classe e acesso à saúde. Com base em um percurso histórico sobre o debate do aborto e as lutas feministas internacionais, este estudo busca compreender como os corpos femininos continuam sendo territórios controlados pelo Estado e atravessados por disputas políticas, religiosas e ideológicas. A análise adota uma abordagem comparativa, fundamentada nos estudos de gênero, história das mulheres e direitos humanos, para discutir os limites e avanços nas políticas públicas voltadas à autonomia reprodutiva e à dignidade feminina.

Palavras-chave: Aborto. Brasil. Direitos Humanos das Mulheres. Políticas Públicas. Portugal.

1 INTRODUÇÃO

A formulação de leis que autorizem o aborto, bem como a implementação de políticas públicas que garantam sua realização segura, requer a participação ativa das mulheres nos processos sociopolíticos de debate e construção dessas medidas. O movimento feminista, neste aspecto, teve crucial atuação para os debates que levariam à emancipação das mulheres em variadas partes do mundo, principalmente a partir da chamada segunda onda feminista, ocorrida entre as décadas de 1960 e 1970 (Staggenborg, 1991; Petchesky, 1990). A descriminalização do aborto e o desenvolvimento de políticas públicas para sua implementação estão entre as conquistas alcançadas por esta luta. Contudo, mesmo após este período, decisões para sua continuidade e aprimoramento, passam demasiadamente por mãos masculinas, tendo em vista o Estado ser ainda, predominantemente governados por homens como apontam diversos estudos.

A situação das mulheres no Brasil e em Portugal foi analisada de acordo com suas leis e políticas públicas em relação ao aborto. Para isso, foi demonstrado de que forma Portugal estabeleceu aprovação da descriminalização em 2007 e a implantação da interrupção voluntária da gravidez como política pública. Por outro lado, no caso do Brasil, é discutida a situação da continuidade da criminalização do aborto. Ao demonstrar as duas realidades,

¹ Historiadora, Doutoranda em História pela Universidade do Porto, investigadora na área de História Contemporânea, História das Mulheres e Estudos de Gênero. vanessapollak@hotmail.com

alguns questionamentos são levantados: qual a importância do movimento feminista na descriminalização do aborto? Como e por que as crenças religiosas têm demasiado espaço no debate público sobre o assunto? Quanto a metodologia, foi utilizada a abordagem qualitativa e comparativa, com foco na análise documental e histórico-discursiva. Ao comparar os contextos de Portugal e Brasil, torna-se possível identificar contrastes e semelhanças relacionadas ao papel da sociedade civil, das instituições religiosas e do Estado quanto à elaboração e implementação de políticas públicas acerca do aborto.

2 UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE A PRÁTICA DO ABORTO: CONTROLE REPRODUTIVO E DISPUTAS

Simone de Beauvoir, em *O Segundo Sexo*, destaca como a história das mulheres esteve marcada por limitações impostas à sua capacidade reprodutiva. A autora observa que, mesmo existindo práticas contraceptivas desde a Antiguidade, frequentemente restritas a algumas mulheres, a fecundidade feminina permaneceu por séculos sem regulamentação legal ou científica (Beauvoir, 2015). Para Beauvoir, a “escravização à função geradora” impediu a plena inserção da mulher na esfera pública e produtiva, sendo a conciliação entre maternidade e trabalho um dos principais dilemas femininos ao longo da história (Beauvoir, 2015, p. 207). Durante a Primeira Guerra Mundial, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho em larga escala impulsionou mudanças significativas na sua posição social. No entanto, mesmo com a redução das taxas de mortalidade infantil, a reprodução permaneceu como objeto de controle estatal. A partir do século XVIII, práticas como o *coitus interruptus* e, mais tarde, o uso de preservativos começaram a se disseminar, sobretudo na França e entre a burguesia, com influência da doutrina malthusiana sobre controle populacional (Beauvoir, 2015).

No que se refere ao aborto, a autora observa que, ao longo da Antiguidade, os nascituros não eram concebidos como sujeitos de direito. Foi com o Cristianismo, especialmente com a teologia de Santo Agostinho, que o feto passou a ser considerado portador de alma, sendo o aborto equiparado a um crime (Beauvoir, 2015). Desde então, as legislações europeias passaram a endurecer suas penas. Na França, por exemplo, o Código Penal de 1810 criminalizou o aborto sob pena de prisão e trabalhos forçados, legislação reforçada por normas posteriores em 1923 e 1941, que chegaram a tratar o aborto como crime contra a segurança do Estado (Beauvoir, 2015, p. 210).

A Igreja Católica foi historicamente uma das principais opositoras ao aborto, sustentando que, mesmo com risco de morte da gestante, nada justificaria sua realização. Essa doutrina contribuiu para a manutenção de legislações altamente repressoras em diversos países até meados do século XX. A descriminalização do aborto na França ocorreu apenas em 1975, e na Inglaterra em 1967, ambos resultados de pressões feministas e de transformações socioculturais significativas (Beauvoir, 2015). A União Soviética foi uma das primeiras regiões a legalizar o

aborto, ainda na década de 1920. Contudo, durante o regime stalinista e, posteriormente no contexto do nazismo na Alemanha, observou-se uma regressão dos direitos reprodutivos, com o retorno da imposição estatal sobre a fecundidade (Beauvoir, 2015).

Para além das questões religiosas, o controle reprodutivo sempre esteve atrelado a projetos de dominação sobre o corpo das mulheres, especialmente com o advento do capitalismo (Federici, 2019). A repressão ao aborto e o controle da sexualidade feminina foram fundamentais para a acumulação capitalista primitiva, ao subordinar as mulheres à função reprodutiva e ao trabalho não remunerado. Nesse sentido, Butler (2003) contribui com o conceito de performatividade de gênero, indicando que os corpos femininos são constantemente regulados por normas sociais e institucionais que limitam sua autonomia. Nesse âmbito, pode-se correr, também, ao que Foucault (1999) chamou de *biopolítica*, uma forma de compreensão das estratégias de controle do corpo e da vida pelas instituições. No caso do aborto, isso se manifesta por meio da medicalização da reprodução (Rohden, 2006) e da normatização jurídica da maternidade (Machado; Penna, 2022; Vazquez, 2014).

De acordo com Beauvoir (2015), a emancipação feminina moderna resulta da convergência de dois fatores fundamentais: a participação das mulheres na produção econômica e a liberação do controle reprodutivo. No entanto, mesmo com tais avanços, a luta pelo direito ao aborto continua sendo travada em várias partes do mundo, especialmente na América Latina, onde restrições legais e barreiras ideológicas persistem de forma expressiva (Corrêa; Petchesky, 1996; Faúndes; Barzelatto, 2006). Nesse sentido, pode-se afirmar que o direito ao aborto, longe de ser uma pauta superada, permanece no centro das disputas políticas e culturais contemporâneas. O corpo feminino continua a ser um território em disputa, sendo constantemente regulado por instituições jurídicas, religiosas e estatais que muitas vezes ignoram a agência e a autonomia das mulheres.

3 A DESPENALIZAÇÃO E O ACESSO A INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ EM PORTUGAL

A descriminalização do aborto em Portugal foi resultado de décadas de mobilização social, sobretudo do movimento feminista. Até 2007, a *Interrupção Voluntária da Gravidez* (IVG) era crime, com penas de dois a oito anos de prisão (Pena, 2008). A mudança ocorreu após o segundo referendo sobre a IVG, no qual o “sim” venceu, levando à aprovação da Lei n.º 16/2007, que despenalizou o aborto a pedido da mulher nas dez primeiras semanas de gestação (Monteiro, 2012). Antes disso, Portugal possuía uma das legislações mais restritivas da Europa. A Constituição de 1976 já havia consagrado o direito ao planejamento familiar, mas a gravidez indesejada permanecia um grave problema de saúde pública, sendo o aborto a terceira causa de morte feminina (Monteiro, 2012).

No ano de 1984, a lei foi parcialmente flexibilizada em casos como má formação fetal, violação sexual e risco de vida da mulher. Durante o Estado Novo, a contracepção e o

planejamento familiar eram proibidos em nome de uma política conservadora, fortemente influenciada pelo catolicismo. A pílula anticoncepcional, introduzida em 1962, era vista como “produto do demônio” e prescrita apenas para regular o ciclo menstrual (Vilar, 2009). Nesse contexto, os direitos reprodutivos femininos eram rigidamente controlados, e o ativismo feminista tornou-se central para a conquista da despenalização.

3.1 O CENÁRIO POLÍTICO-SOCIAL PORTUGUÊS ANTES DA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO

Cristina Pena, em *A Revolução das feministas portuguesas entre 1972 e 1975: do “Processo das três Marias” à formação do MLM – Movimento de Libertação das Mulheres*, analisa a luta das mulheres portuguesas pelo direito ao aborto no período Pós-25 de Abril, quando ainda vigorava a proibição da interrupção da gravidez. A autora evidencia dados preocupantes: cerca de 180 mil abortos são realizados anualmente, resultando em aproximadamente 2 mil mortes de mulheres, além de um número indeterminado de casos de mutilações decorrentes de procedimentos médicos malsucedidos (Pena, 2008). Nesse contexto, em 1982, mulheres manifestaram-se na Assembleia da República usando camisas com a frase “Nós Abortamos”, denunciando a ausência de avanços efetivos nas reivindicações feministas e a falta de políticas públicas para enfrentar o problema de saúde pública. O MLM foi pioneiro ao propor publicamente que as mulheres tivessem liberdade para abortar e que o Estado garantisse o acesso gratuito à interrupção da gravidez (Pena, 2008).

Na esfera política, Rosa Monteiro observa que, de modo geral, os partidos de esquerda, sobretudo o Partido Socialista (PS) e o Partido Comunista Português (PCP), foram os principais impulsionadores das iniciativas legislativas sobre aborto, educação sexual e planejamento familiar. Em contrapartida, o Partido Social Democrata (PSD) e o Centro Democrático Social/ Partido Popular (CDS/PP) posicionaram-se contra tais mudanças (Monteiro, 2012). Contudo, Monteiro também destaca que mesmo nos partidos de esquerda havia resistências internas, marcadas por contenções ou até “traições” das lideranças masculinas em relação à causa. No caso do PCP, por exemplo, a subordinação da questão à “causa maior da luta de classes” relegava a despenalização do aborto a um papel secundário. Ainda assim, a autora afirma que “o aborto foi a questão que mais mobilizou alguns dos frágeis movimentos de mulheres em Portugal durante mais de 30 anos, e a que conheceu episódios de luta mais radicais e mediáticos” (Monteiro, 2012, p. 593).

3.2 DISPUTAS POLÍTICO-SOCIAIS RUMO AO REFERENDO DE 2007

Rosa Monteiro identifica como momentos centrais da luta pela despenalização do aborto em Portugal “a apresentação de um Projecto de Lei pelo Partido Comunista Português em 1982; a discussão e aprovação de um Projecto de Lei do Partido Socialista em 1984; as propostas de 1997, o referendo de 1998; o referendo de 2007 e a proposta que o antecedeu”

(Monteiro, 2012, p. 595). O primeiro referendo, em 1998, foi marcado por forte desequilíbrio entre os campos em disputa. Maria Antónia Palla recorda que as mulheres foram empurradas para uma consulta popular que não desejavam e sem condições reais de vencer, já que “enfrentámos a poderosa máquina da Igreja Católica e dos meios mais conservadores, a que não faltaram voluntários e dinheiro para realizar uma campanha agressiva e dispendiosa face à nossa penúria de recursos” (Palla, 1998, p. 44). Esse episódio evidencia a persistência da pressão religiosa e conservadora, que dificultava a mobilização feminista necessária para transformar o aborto em questão de saúde pública e de direitos.

Nos anos 1990, formou-se o *Movimento de Opinião pela Despenalização do Aborto em Portugal* (MODAP), reunindo associações de mulheres ligadas à esquerda e fortalecendo as reivindicações pró-escolha. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica organizava iniciativas contrárias, como a campanha “*Não mates o Zezinho*”, lançada em 1997 pelo movimento *Juntos pela Vida* (Monteiro, 2012). Ainda assim, a virada para o “Sim” em 2007 não se deu prioritariamente em nome da liberdade de escolha, mas pelo reconhecimento dos riscos que os abortos clandestinos representavam à saúde das mulheres. Ou seja, mais do que a defesa da autonomia corporal, foi a preservação da vida que sensibilizou a sociedade portuguesa. Nesse processo, configuraram-se as etapas clássicas da política pública descritas por Lotta (2019), de definição da agenda e sua formulação, nas quais se estabeleceram prioridades e objetivos.

A vitória do “Sim” no referendo de 2007 permitiu a implementação de políticas públicas que garantiram, pela primeira vez, o acesso legal e seguro à interrupção voluntária da gravidez. A legislação passou a permitir o aborto a pedido da mulher até a décima semana de gestação; até a décima segunda semana em casos de risco para sua saúde física ou psíquica; até a décima sexta semana em situações de violência sexual e até a vigésima quarta semana quando constatada malformação ou doença grave do feto. O procedimento deve ser precedido por uma consulta em hospital público ou clínica reconhecida, sendo gratuito no *Serviço Nacional de Saúde* (SNS). A partir dos 16 anos, adolescentes podem realizar o aborto com consentimento dos responsáveis legais. O método mais utilizado, segundo dados, é o medicamentoso. Assim sendo, a aprovação da Lei n.º 16/2007 representou uma conquista significativa para os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em Portugal, resultado de décadas de mobilização feminista, disputas políticas e mudanças culturais que reconfiguraram a relação entre Estado, sociedade e direitos reprodutivos.

4 A CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL: PERMANÊNCIAS E RETROCESSOS

O debate em torno do aborto enseja uma complexa carga simbólica e política, e envolve dimensões culturais, religiosas, sociais e jurídicas. Em muitos países, o entendimento de que a interrupção voluntária da gravidez consiste em uma questão de saúde pública, acabou por levar à sua descriminalização. Foram casos como da França, Cuba, Uruguai, Espanha, Portugal e

em vários estados dos Estados Unidos (Berer, 2004; Monteiro, 2012). Por outro lado, no Brasil, o aborto continua sendo tipificado como crime, exceto em situações específicas: estupro, risco de vida para a gestante ou anencefalia fetal. Este quadro reflete ausência do reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres (Diniz, 2017). Embora a prática do aborto seja uma realidade concreta no país, ela é majoritariamente realizada em condições de clandestinidade e insegurança, especialmente entre mulheres pobres e negras, aprofundando as desigualdades de gênero, raça e classe (Roberts, 1197; IPEA, 2013; Corrêa; Petchesky, 2007).

Estima-se que centenas de milhares de mulheres recorram a métodos inseguros e medicamentos de procedência duvidosa, o que contribui para a mortalidade materna evitáveis (OMS, 2017; 2022). Apesar da existência de programas estatais voltados ao planejamento familiar e à saúde reprodutiva, como a *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher*, esses mecanismos têm sido insuficientes frente a gravidade do problema (Brasil, 2004). No ciclo das políticas públicas, observam-se falhas nas fases de agenda, formulação, implementação e, sobretudo, na avaliação, momento em que os impactos das políticas são analisados (Lotta, 2019). A permanência do aborto inseguro como uma grave questão de saúde pública evidencia a ausência de respostas eficazes por parte do Estado brasileiro, o que compromete a garantia da autonomia reprodutiva e da dignidade das mulheres.

4.1 A PRÁTICA COTIDIANA DO ABORTO NO BRASIL: UM ASSUNTO NEGLIGENCIADO

A prática do aborto é uma realidade recorrente no Brasil, e é realizado entre mulheres de diferentes faixas etárias e classes sociais, independente das condições sanitárias em que é consumado. Essa prática representa uma das principais causas de mortalidade materna no país, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social (Schor; Alvarenga, 1994). Já na década de 1990, estimava-se que cerca de 2,5 milhões de abortos fossem realizados anualmente (Schor; Alvarenga, 1994), isto evidencia sua extensão e impactos na saúde pública brasileira. As complicações mais frequentes incluíam infecção pélvica, hemorragia e choque séptico, com possíveis repercussões em futuras gestações, como gravidez prematura e ectópica e infertilidade (Schor; Alvarenga, 1994). Apesar desse cenário alarmante, a legislação brasileira vigente, estabelecida pelo Código Penal de 1940, continua a considerar o aborto crime, com exceções já citadas, ou seja, em casos de estupro, risco à vida da gestante ou anencefalia fetal. Uma legislação punitiva, associada à precariedade do acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, intensifica o quadro de desigualdade e insegurança enfrentado por mulheres brasileiras em todo o país.

No início do século XXI, evidências contidas em pesquisas continuaram a indicar a insuficiência das políticas públicas voltadas à prevenção da gravidez não planejada e à garantia dos direitos reprodutivos. Embora a responsabilidade pela atenção primária à saúde da mulher seja dos municípios, muitos deles enfrentam dificuldades para implementar estratégias

eficazes, como o fornecimento regular de anticoncepcionais e o aconselhamento adequado sobre planejamento familiar (Cruz et al., 2013). Estima-se que, anualmente, cerca de 230 mil mulheres sejam internadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil em decorrência de abortos inseguros, sendo que no período de 2008 a 2018 foram 2.258.104 internações por aborto registradas no SUS (Uliana, 2022). As mortes associadas ao aborto inseguro atingem, sobretudo, mulheres jovens, negras, pobres e de baixa escolaridade, acentuando as desigualdades estruturais do sistema de saúde brasileiro (Cruz et al., 2013; Menezes, 2009).

Embora tenha ocorrido a importante criação do SUS, pela Lei nº 8.080 de 1990, que garante acesso universal e gratuito à saúde, a efetividade das políticas públicas voltadas à saúde sexual e reprodutiva das mulheres ainda é limitada. O déficit na assistência, a influência de valores morais e religiosos, e a criminalização do aborto contribuem para a persistência de práticas clandestinas e inseguras. Fatores como baixa escolaridade, renda insuficiente e discriminação étnica estão diretamente associados à busca por métodos abortivos ilegais e inseguros (Cruz, et al., 2013). A gravidade da situação levou à consolidação, no Brasil, de um campo científico interdisciplinar voltado ao estudo do aborto como questão de saúde pública, com articulação às temáticas de gênero e sexualidade (Menezes, 2009). No entanto, até a década de 1980, os estudos com base populacional ainda eram escassos e concentravam-se principalmente na região Sudeste. A própria natureza clandestina e moralmente sancionada do aborto dificulta sua investigação e o relato das mulheres, mesmo quando há confirmação da gravidez (Menezes, 2009).

Pesquisas realizadas nas décadas de 1990 e 2000 reforçaram a permanência da prática abortiva. Estimativas do Instituto Alan Guttmacher indicavam que, em 1991, mais de 1,4 milhão de abortos foram realizados no Brasil – o equivalente a uma taxa de 3,7 abortos por 100 mulheres entre 15 e 49 anos – e, mesmo em 2005, o número continuava elevado, com cerca de 1 milhão de procedimentos (Menezes, 2009). Essa taxa era superior à de países europeus com aborto legalizado e maior acesso a métodos contraceptivos. Apesar das tentativas do Ministério da Saúde, desde 1984, em promover ações voltadas ao conhecimento e uso de métodos contraceptivos, os resultados têm sido insatisfatórios.

A permanência de elevadas taxas de gravidez indesejada e complicações decorrentes do aborto clandestino indica falhas na implementação das políticas públicas e na garantia do direito à saúde reprodutiva. Menezes (2009) enfatiza que a manutenção da legislação punitiva, aliada à influência de grupos religiosos contrários à descriminalização e a atuação limitada das articulações feministas, dificulta avanços significativos no enfrentamento do problema. O aborto no Brasil permanece como uma questão crítica de saúde pública, cuja solução exige não apenas reformas legislativas, mas também políticas públicas eficazes, educação sexual, acesso universal à métodos de contracepção e o fortalecimento da autonomia reprodutiva das mulheres em todas as esferas sociais.

4.2 O PAPEL DAS RELIGIÕES, DA EXTREMA-DIREITA E DA JUDICIALIZAÇÃO DO ABORTO: O IMPACTO NA VIDA DAS MULHERES

No Brasil, apesar da existência de uma Constituição que estabelece a laicidade do Estado, as opiniões de setores religiosos continuam a exercer forte influência tanto na esfera privada quanto pública, especialmente no que se refere à temática do aborto. Thomson (2012, p. 145) diz “a maior parte da oposição ao aborto baseia-se na premissa de que o feto é um ser humano, uma pessoa, desde o momento da concepção”. Os opositores concentram seus esforços em demonstrar que o feto é uma pessoa, mas dedicam pouco esforço para explicar por que isso tornaria o aborto inconcebível (Thomson, 2012, p. 146). Do ponto de vista jurídico, o debate é igualmente complexo. A Constituição Federal Brasileira assegura o direito à vida como direito fundamental, mas não define expressamente o marco inicial dessa vida. O Código Penal, em seu Capítulo I, criminaliza o aborto provocado pela gestante ou por terceiros, exceto em hipóteses específicas. A Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada pelo Decreto nº 678/92, estabelece que o direito à vida deve ser protegido pela lei “em geral, desde o momento da concepção” (Cruz et al., 2013, p. 500).

A ausência de consenso jurídico e político em torno do tema, aliada à forte presença de valores conservadores e religiosos entre políticos e juristas, tem dificultado avanços significativos na garantia dos direitos reprodutivos das mulheres. Na prática, o que se observa é a priorização da proteção à vida do nascituro, sem a devida consideração às condições econômicas, sociais e psicológicas da mulher que será mãe. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro reconhecer exceções à criminalização do aborto, encontram-se inúmeros entraves na prática, incluindo a resistência institucional e a precariedade no atendimento oferecido pelos serviços de saúde.

As mulheres que buscam realizar o aborto legalizado frequentemente enfrentam barreiras como a falta de preparo das equipes de saúde, demora no atendimento, ausência de escuta qualificada e, por vezes, discriminação explícita por parte dos profissionais. Tais condutas configuram formas de violência institucional e estão associadas a representações simbólicas da maternidade como um atributo essencial e sagrado do feminino (Cruz et al., 2013, p. 499). Nesse cenário de fragilidade institucional e normativa, propostas legislativas como o “Estatuto do Nascituro”, aprovado na Câmara dos Deputados em 2013 e ainda em tramitação, buscam ampliar ainda mais as restrições ao aborto. A proposta pretende assegurar ao nascituro o direito à vida, à saúde e a políticas públicas para seu desenvolvimento, inclusive em casos de gravidez decorrente de estupro. Entretanto, este poderá ser um cenário de retrocesso ainda maior, tendo em vista que tal iniciativa implicaria a criminalização de todas as formas de aborto, inclusive as previstas em lei.

5 COMPARAÇÃO CRÍTICA: ENTRE CONQUISTAS DEMOCRÁTICAS E RESISTÊNCIAS CONSERVADORAS

O aborto inseguro permanece como uma das principais causas de mortalidade materna em diversas regiões do mundo, especialmente em países onde a prática é criminalizada. No Brasil, apesar da vigência de uma Constituição laica, o debate sobre o aborto ainda é fortemente influenciado por argumentos de natureza religiosa e moral. A criminalização da prática, somada à escassez de políticas públicas eficazes voltadas à saúde reprodutiva, expõe milhares de mulheres, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade social, a riscos evitáveis, perpetuando um ciclo de exclusão, sofrimento e morte.

A despeito das distintas realidades socioeconômicas e culturais, mulheres de diferentes classes, idades e religiões recorrem à interrupção da gravidez. A persistência de índices elevados de abortamento induzido no país evidencia o fracasso das políticas de planejamento familiar e de acesso a métodos contraceptivos. Mesmo diante da legalidade do aborto em circunstâncias específicas, como em casos de estupro, risco à vida da gestante ou anencefalia fetal, a resistência de parte dos profissionais de saúde à realização do procedimento legaliza uma estrutura de violência institucional (Cruz et al., 2013). Dados apontam que, mesmo nos casos permitidos por lei, as mulheres enfrentam barreiras significativas e são frequentemente submetidas a maus-tratos e julgamentos morais nos serviços de saúde.

O contraste com a experiência portuguesa é significativo. Em Portugal, a despenalização do aborto foi resultado de uma longa mobilização feminista e de debates públicos intensos, que culminaram no referendo de 2007 e na subsequente implementação de uma política pública consolidada. A legalização da interrupção voluntária da gravidez, aliada ao fortalecimento do sistema de saúde pública, permitiu o acesso gratuito, seguro e regulamentado ao aborto, colocando a questão no âmbito dos direitos reprodutivos e da dignidade feminina. No Brasil, entretanto, o processo permanece marcado pela polarização ideológica e pela ausência de vontade política para enfrentar o tema com base em evidências e no respeito à autonomia das mulheres. Estudos como os de Menezes (2009) e Guimarães, Diniz e Corrêa (2008) indicam que a abordagem ativista ainda prevalece, dificultando avanços legislativos e a efetiva implementação de políticas de saúde sexual e reprodutiva. As mulheres continuam sendo tratadas de forma homogênea pelas políticas públicas, desconsiderando as múltiplas realidades marcadas por desigualdades de classe, raça, território e identidade de gênero. Em vista disso, debate permanece com pauta social e política.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Persistem lacunas significativas na produção científica sobre o aborto no Brasil. Pouco se conhece, por exemplo, sobre as formas de acesso das mulheres a medicamentos, sobre as práticas adotadas em áreas rurais ou indígenas, ou ainda sobre a influência de fatores como

raça, deficiência, violência doméstica e infecção por HIV/Aids nas decisões e experiências relacionadas ao abortamento. Soma-se a isso a escassez de dados acerca dos serviços de aborto legal existentes no país e das condições em que os atendimentos são realizados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esse cenário evidencia a urgência de uma agenda de pesquisa e de políticas públicas que superem abordagens moralistas e ampliem o acesso à informação, aos métodos contraceptivos e ao aborto legal e seguro. A experiência de Portugal mostra que, mediante engajamento político, mobilização da sociedade civil e compromisso com os direitos humanos, é possível avançar na construção de políticas que respeitem a autonomia das mulheres. No Brasil, o percurso ainda é desafiador, mas a superação do tabu e o enfrentamento das desigualdades estruturais constituem passos fundamentais para garantir saúde, dignidade e justiça reprodutiva para todas as mulheres.

É imprescindível atentar-se aos posicionamentos dos grupos políticos que se manifestam sobre o aborto tanto em Portugal quanto no Brasil. O cenário de discursos favoráveis e contrários à interrupção voluntária da gravidez exige monitoramento constante, uma vez que avanços e retrocessos permanecem como possibilidades concretas em ambos os contextos. A luta das mulheres por autonomia sobre seus corpos continua a enfrentar resistências, e o aborto segue cercado por restrições que dificultam uma abordagem racional e baseada em direitos.

Nesse sentido, a aprovação de leis que garantam a interrupção voluntária da gravidez e a implementação de políticas públicas que assegurem sua realização de forma segura dependem da efetiva participação sociopolítica das mulheres nas discussões que orientam esse processo. Assim, a legislação vigente e as políticas públicas em vigor não devem ser entendidas como conquistas definitivas, mas como resultados provisórios de disputas em curso, sempre passíveis de revisão e reversão.

Por conseguinte, o debate público demanda a ampliação da participação de diferentes setores sociais, especialmente da comunidade científica, dos movimentos feministas e de defesa dos direitos das mulheres, tanto no campo social quanto na arena política. O campo de disputas permanece ativo, atravessado por embates de natureza religiosa, jurídica e ideológica. Ainda hoje, o corpo feminino e, em especial, o útero das mulheres, continua sendo compreendido como território politicamente regulado, frequentemente alvo de tentativas de controle por parte de atores estatais e sociais, sobretudo masculinos, que buscam impor restrições à autonomia reprodutiva feminina. Isto posto, a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos femininos depende não apenas de mudanças legais, mas também de transformações culturais, políticas e institucionais mais amplas.

REFERÊNCIAS

- BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo**. Tradução: Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
- BERER, Marge. National laws and unsafe abortion: the parameters of change. **Reproductive Health Matters**, London, v. 12, n. 24, p. 1-8, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
- BUTLER, Judith. **Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Tradução de Renato Guaiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- CLANDESTINAS. Direção: Renata Corrêa. [S.l.]: Brasil, 2014. 1 vídeo (23 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=axuke0w3zou>
- CORRÊA, Sonia; PETCHESKY, Rosalind. Direitos sexuais e reprodutivos: uma perspectiva feminista. **Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 4, n. 2, p. 447-475, 1996.
- CORRÊA, Sonia; PETCHESKY, Rosalind. **Direitos sexuais e reprodutivos no Brasil: tendências e desafios**. Rio de Janeiro: ABIA, 2007.
- CRUZ, Maria Luiza P.; DOS ANJOS, Solange Aparecida S.; SOUZA, Érika C. R.; EUGÊNIO, Bruna M. A judicialização da saúde reprodutiva: desafios ao aborto legal. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 497-509, 2013.
- DINIZ, Débora. **Zika: do sertão nordestino à ameaça global**. São Paulo: Civilização Brasileira, 2017.
- FAÚNDES, Aníbal; BARZELATTO, José. **O drama do aborto: em busca de um consenso**. Campinas: Editora da UNICAMP, 2006.
- FEDERICI, Silvia. **O ponto zero da revolução**. São Paulo: Elefante, 2019.
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: A vontade de saber**. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999.
- GUIMARÃES, R.; DINIZ, D.; CORRÊA, S. **Aborto e saúde pública no Brasil: 20 anos**. Brasília: ANIS, 2008.
- IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Direitos reprodutivos e desigualdades: um estudo sobre o acesso à contracepção e ao aborto legal**. Brasília: IPEA, 2013.
- LOTTA, Gabriela Spanghero. **Burocracia, rua e políticas públicas**. São Paulo: Editora FGV, 2019.
- MACHADO, Jacqueline Simone de Almeida; PENNA, Cláudia Maria de Mattos. As políticas públicas de saúde e a fragmentação do corpo feminino em útero e peito. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, 2022, 32: e320221.
- MENEZES, Greice. A prática do aborto no Brasil: o que dizem os estudos produzidos entre 1998 e 2007. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4, p. 995-1004, 2009.
- MONTEIRO, Rosa. A descriminalização do aborto em Portugal: Estado, movimentos de mulheres e partidos políticos. **Análise Social**, Lisboa, n. 204, p. 586-605, jul. 2012.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Abortos inseguros: orientações técnicas e políticas para sistemas de saúde. Genebra: OMS, 2017.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório sobre saúde materna. Genebra: OMS, 2022.
- PALLA, Maria Antónia. Os direitos das mulheres e o referendo. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, Coimbra, n. 51, p. 43-51, 1998.

PENA, Cristina. A revolução das feministas portuguesas entre 1972 e 1975. Do “processo das Três Marias” à formação do Movimento de Libertação das Mulheres. In: TAVARES, Manuela (Org.). **Feminismos: percursos e desafios (1947-2007)**. Lisboa: Edições Colibri, 2008. p.103-112.

PETCHESKY, Rosalind. **Abortion and woman’s choice: the state, sexuality and reproductive freedom**. Boston: Northeastern University Press, 1990.

ROBERTS, Dorothy. **Killing the Black body: race, reproduction, and the meaning of liberty**. New York: Vintage Books, 1997.

ROHDEN, Fabíola. Histórias e tensões em torno da medicalização da reprodução. **Revista Gênero**, 2006, 6.1: 213-224.

SCHOR, N.; ALVARENGA, A. T. Do planejamento familiar à saúde reprodutiva: avanços e perspectivas. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 10, p. 354-362, 1994.

STAGGENBORG, Suzanne. **The pro-choice movement: organization and activism in the abortion conflict**. Oxford: Oxford University Press, 1991.

THOMSON, Judith Jarvis. **Uma defesa do aborto**. In: COSTA, A. M.; DUTRA, D. V. (Orgs.). **Bioética**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p.145-158.

ULIANA, Maíra Dutra, et al. Internações por aborto no Brasil, 2008-2018: estudo ecológico de série temporal. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 2022, 31: e2021341.

UMA HISTÓRIA SEVERINA. Direção: Débora Diniz; Eliane Brum. [S.l.]: Brasil, 2005. 1 vídeo (22 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=65Ab38kWFhE>

VAZQUEZ, Georgiane Garabely Heil. Sobre os modos de produzir as mães: notas sobre a normatização da maternidade. **Revista Mosaico-Revista de História**, 2014, 7.1: 103-112.

VILAR, Maria do Céu. **Planeamento familiar e contraceção em Portugal**. Lisboa: ICS, 2009.